

УДК 349.3

Барегамян Сюзанна Хоренівна –

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри права та публічного адміністрування
Маріупольського державного університету*

Siuzanna Kh. Barethamian –

*Ph.D. (Law), associate professor of the law and public
administration department of Mariupol State University
(129a , Budivelnkyiv Ave., Mariupol, 87500, Ukraine)*

Дресвяннікова Віолета Дмитрівна –

*студентка 3 курсу спеціальності «Право»
Маріупольського державного університету*

Violeta D. Dresviannikova –

*3rd year student, Specialty “Law”
Mariupol State University
(129a , Budivelnkyiv Ave., Mariupol, 87500, Ukraine)*

Шамара Роман Павлович –

*студент 3 курсу спеціальності «Право»
Маріупольського державного університету*

Roman P. Shamara –

*3rd year student, Specialty “Law”
Mariupol State University
(129a, Budivelnkyiv Ave., Mariupol, 87500, Ukraine)*

Теоретичні та практичні проблеми захисту прав працівника у зв'язку з нещасним випадком на виробництві

У статті досліджено правову природу такої юридичної категорії як «нещасний випадок на виробництві». Проаналізовано способи та особливості захисту прав працівників у зв'язку з нещасним випадком на виробництві. Визначені проблеми захисту прав застрахованої особи у разі настання нещасного випадку на виробництві, проаналізовано проблеми відшкодування моральної шкоди. Визначено, що, як з практичної, так і з теоретичної точки зору суперечливим моментом у відшкодуванні моральної шкоди є її обґрунтування. Досліджено судову практику України та окремих зарубіжних країн в зазначеній сфері, зокрема, Великобританії, Америки, Канади.

Ключові слова: *нещасний випадок на виробництві, страхова виплата, страхове відшкодування, Фонд соціального страхування України, моральна шкода.*

В статье исследована правовая природа такой юридической категории как «несчастный случай на производстве». Проанализированы способы и особенности защиты прав работников в связи с несчастным случаем на производстве. Определены проблемы защиты прав застрахованного лица в случае наступления несчастного случая на производстве, проанализированы проблемы возмещения морального вреда. Определено, что, как с практической, так и с теоретической точки зрения спорным моментом в возмещении морального вреда является его обоснование. Исследована судебная практика Украины и отдельных зарубежных стран в данной сфере, в частности, Великобритании, Америки, Канады.

Ключевые слова: несчастный случай на производстве, страховая выплата, страховое возмещение, Фонд социального страхования Украины, моральный вред.

S.Kh. Barehamian, V.D. Dresviannikova, R.P. Shamara Theoretical and Practical Problems of Protecting an Employee's Rights Due to Industrial Accident

In the article, the authors state that the basis of any social state is the principle of ensuring social stability and security as well as social rights. The legal nature of such a legal category as “industrial accident” is investigated. It is concluded that the specified category is characterized by the lack of conscious will of the person, in other words, specific actions aimed at deliberately harming the worker himself.

The national legislation of Ukraine in the sphere of the employee rights protection in case of industrial accident is investigated. The methods and peculiarities of employees' rights protection on the account of industrial accidents are analyzed. Ukrainian legislation is noted to provide presently a wide range of possibilities, ways of protecting the rights of the insured person against industrial accidents, among which, in particular, the authors distinguish the most effective ones: recognition of a transaction invalid, compulsory performance of duty, compensation for damages, other ways of compensation and moral harm. The comparative analysis of legal categories “insurance payment” and “insurance indemnity” is carried out.

Compensation for non-pecuniary damage caused by an industrial accident is a rather problematic issue, which may be related to the unequal application of substantive law by courts of various instances, as well as the existence of certain loopholes in the law. It is established that, from both practical and theoretical point of view, justification of compensation for non-pecuniary damage is contradictory, since the courts, although mainly based on the interests of the employee, but often reduce the amount of compensation, which in their opinion is clearly overestimated, it is necessary to approach this issue carefully in order to achieve fair satisfaction.

The jurisprudence of Ukraine and some foreign countries in this field, in particular Great Britain, America, Canada, is investigated. The authors conclude that the Anglo-Saxon legal family is more advanced in the area of non-pecuniary damage than the countries of the Romano-German legal system.

Keywords: industrial accident, insurance payment, insurance indemnity, Social Insurance Fund of Ukraine, non-pecuniary damage.

Постановка проблеми. Базисом будь-якої соціальної держави є принцип забезпечення соціальної стабільності та безпеки, забезпечення соціальних прав. Грошові виплати, пільги, надання компенсацій та інших соціальних виплат, а також надання соціальних послуг – усе це є частиною комплексу прав людини на соціальний захист, в тому числі, захисту прав працівників у зв'язку з нещасним випадком на виробництві.

Захист прав працівників у зв'язку з нещасним випадком на виробництві не втрачає своєї актуальності як для юристів-практиків, так і для наукової спільноти. Важливим є визначення проблем та шляхів удосконалення відшкодування шкоди працівнику у разі настання нещасного випадку на виробництві. При цьому, законодавство регулює зазначене питання на достатньому рівні, але не зважаючи на це, на практиці, фактичні обставини справи розходяться з номінально існуючими положеннями законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування. Нерідкі порушення, оспорювання чи невизнання прав працівника у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, обумовлюють необхідність захисту прав та інтересів застрахованої особи на отримання страхової виплати або страхового відшкодування. Відтак, законодавчо визначений нескладний механізм отримання соціальних виплат працівником, з яким стався нещасний випадок на виробництві, на практиці набуває характеру складних та негативних правовідносин між Фондом соціального страхування та працівником, що найчастіше змушує працівника дійти до такого крайнього засобу захисту – як звернення до суду. В свою чергу, судові тяганини щодо відшкодування шкоди, спричиненої працівнику у разі нещасного випадку на виробництві, займають чимало часу, що негативно позначається на психологічному та матеріальному стані потерпілої особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні основи досліджуваної проблематики були висвітлені в

наукових працях з трудового права та права соціального захисту, цивільного права, а також теорії держави та права відомих вчених, зокрема, таких як: С. С. Алексєєв, О. С. Боева, Д. В. Бойчук, Н. Б. Болотіна, Н. М. Внукова, В. В. Жернаков, Г. О. Ільченко, З. П. Мельник, І. Ю. Панова, В. М. Панькевич, П. Д. Пилипенко, І. Й. Пучковська, І. М. Сирота, Р. М. Тимофіїв, І. Є. Томаров, С. І. Шимон та інших.

Невирішені раніше проблеми. Низка аспектів теоретико-правових засад нещасного випадку на виробництві потребує подальшого вивчення та аналізу. Зокрема, це стосується удосконалення окремих способів захисту прав працівника у разі нещасного випадку на виробництві в Україні.

Метою статті є: дослідити особливості юридичної природи нещасного випадку на виробництві; розкрити відмежування визначення «нещасного випадку» як події від «страхового випадку», «страхової виплати» від «страхового відшкодування»; здійснити правовий аналіз способів захисту прав працівника у разі нещасного випадку на виробництві; проаналізувати теоретичні та практичні проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику у зв'язку з нещасним випадком на виробництві; розглянути судову практику України та окремих зарубіжних країн щодо відшкодування моральної шкоди у зв'язку з нещасним випадком на виробництві.

Виклад основного матеріалу. Конституція України презюмує життя та здоров'я людини як найвищу соціальну цінність (стаття 3 Конституції України) [1]. Держава зобов'язана забезпечити гарантування безпеки життя та здоров'я людини. Основним Законом також гарантується право для кожної людини на належні, безпечні і здорові умови праці. Так, ч. 2 ст. 153 Кодексу законів про працю України встановлює обов'язок роботодавця забезпечити безпечні та належні умови праці [2].

Розглядаючи юридичну природу нещасного випадку на виробництві, необхідно вказати, що Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» дає визначення нещасного випадку на виробництві – це «обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків,

внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть» [3]. А вже в «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 наведено невичерпний перелік кваліфікуючих ознак зазначеної категорії: обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо [4]. Тобто, характеризуючи нещасний випадок на виробництві, необхідно зазначити, що така шкода завжди носить непередбачений характер, бо при цьому відсутні свідомі вольові дії особи, які були б спрямовані на заподіяння шкоди самій собі, – відсутнє пряме волевиявлення особи.

В юридичній науковій літературі виокремлюють три основні принципи, на яких базуються визначення такої правової категорії, як нещасний випадок:

– акцент на сутнісній характеристиці події, тобто закінченій дії [5, с. 36];

– негативний характер наслідків такої події для людини;

– причинно-наслідковий зв'язок між подією та негативними наслідками, іншими словами, спрямованість таких наслідків на життя та здоров'я людини [6, с. 39].

Доречно зазначити, що не кожен нещасний випадок та не кожна отриману під час

трудої діяльності травму, можна кваліфікувати саме як нещасний випадок на виробництві. Важливо чітко відмежовувати поняття нещасного випадку від нещасного випадку на виробництві. Для цього необхідно встановити факт тимчасової або постійної втрати працездатності [7]. Так, кваліфікація нещасного випадку знайде своє відображення у юридичному закріпленні ознак нещасного випадку на виробництві у відповідних актах. Проте наразі зазначимо, що правильна кваліфікація є підставою для виплати матеріального забезпечення, тобто для відшкодування шкоди заподіяної життю та здоров'ю особи працівника.

Визначальним в науці та практиці є відмежування визначення нещасного випадку як події від страхового випадку. Зазначимо, що поняття нещасного випадку є терміном і понятійною категорією права соціального захисту. Законодавством нещасний випадок на виробництві класифікується саме як страховий випадок. За національним законодавством, застрахована особа безпосередньо має право на отримання страхової виплати або страхового відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві. Проте нерідко трапляються випадки порушення, оспорування чи невизнання такого права, що зумовлює необхідність захисту цивільних прав та інтересів застрахованої особи.

Перш ніж перейти до деталізованого опису способів цивільного захисту прав застрахованої особи, вважаємо доцільним надати законодавчу дефініцію таких юридичних категорій як «страхова виплата» та «страхове відшкодування». Так, страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку [8]. Розміри таких виплат зазвичай визначаються договором страхування. В той же час, страхове відшкодування – це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку [8].

Таким чином, як страхова виплата, так і страхове відшкодування – це певна грошова сума, яку сплачує страховик за договором при настанні страхового випадку. Різниця між зазначеними термінами полягає у предметі

страхування, де страхова виплата співвідноситься з договором страхування життя, а страхове відшкодування – з майновим страхуванням і страхування відповідальності.

Для об'єктивної характеристики юридичної природи нещасного випадку на виробництві, вважаємо за необхідне, обов'язково розглянути існуючі способи захисту прав працівника у разі нещасного випадку на виробництві. Так, серед різноманітних способів захисту прав та інтересів особи в національному цивільному законодавстві, можна виокремити найбільш ефективні саме у сфері захисту права застрахованої особи на отримання страхової виплати або страхового відшкодування. Такими способами є:

- визнання правочину недійсним;
- примусове виконання обов'язку в натурі;
- відшкодування збитків;
- інші способи відшкодування майнової та моральної шкоди [9].

Вважаємо доречним почати саме з визнання правочину недійсним, що є найпоширенішим способом захисту цивільних прав та інтересів особи.

Визнання правочину недійсним. Застрахована особа може висунути вимогу про визнання недійсними договору страхування або окремих його умов (через несправедливість чи невідповідність чинному законодавству) лише після фактичної відмови страхової компанії у виплаті страхової виплати чи відшкодування.

Дослідження судової практики останніх років свідчить про те, що наразі суди частіше відмовляють у задоволенні такої вимоги через факт свідомого погодження на такі умови при укладанні договору страхування. Аналіз судових рішень дозволяє зазначити те, що спори з вимогою визнання окремих умов договору страхування недійсними характеризуються неналежним зіставленням оспоруваних умов договорів страхування із законодавчо закріпленими засадами захисту прав застрахованої особи: добросовісності, забезпечення балансу прав та обов'язків сторін договору тощо. [10, с. 47, 59]. Отже, на нашу думку, такий спосіб захисту наразі є недостатньо ефективним.

Примусове виконання обов'язку в натурі. За договором страхування застрахована особа

має право на відшкодування реальних збитків, зокрема тих, які були зазначені в договорі. Особливістю такого способу цивільного захисту є те, що шкоду застрахованій особі завдає третя особа, між останніми встановлюється деліктні правовідносини, зміст яких зобов'язує винного відшкодувати завдані збитки. Таким чином, за умови виконання цього обов'язку винною особою, страховик не має нічого відшкодувати застрахованій особі. У протилежній ситуації страховик має виконати умови зобов'язання та відшкодувати завдані збитки виплатою страхової суми, іншими словами виконати свій договірний обов'язок в натурі.

Відшкодування збитків. Слід зазначити, що відшкодування збитків можна застосовувати як самостійний спосіб захисту прав застрахованої особи, так і у поєднанні з іншими вимогами, наприклад, з позовом про розірвання договору через невиконання або неналежне виконання другою стороною його умов.

Наразі в Україні склалася судова практика, яка свідчить про те, що найчастіше застраховані особи звертаються із позовом до суду ототожнюють страхове відшкодування із усіма збитками, які вони зазнали через настання страхового випадку. На думку Г. О. Ільченко це некоректно, слід відмежовувати які збитки покриваються страховою виплатою, а які ні [11, с. 66-69]. На нашу думку, застрахована особа має право на відшкодування реальних збитків, іншими словами на відшкодування тих витрат, які особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням свого майна, а також тих витрат, які вона мусить зробити задля поновлення порушеного майнового права.

Паралельно із зазначеною вимогою відшкодування збитків може застосовуватися вимога нарахування пені. Цивілісти відносять останню до мір цивільно-правової відповідальності. Проте, на нашу думку, слід підтримати погляд І. І. Пучковської в тому, що в цьому конкретному випадку для застрахованої особи така вимога може розглядатися як спосіб цивільного захисту її прав [12, с. 112].

Інші способи відшкодування майнової та моральної шкоди. Окремим способом захисту виокремлюють відшкодування немайнової, тобто моральної шкоди, але, як свідчить судова практика, така вимога майже не використовується самостійно, зазвичай її

пред'являють у поєднанні з вимогою відшкодування збитків.

Слід наголосити на тому, що Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) передбачає і дозволяє захист зазначеного права та інтересу іншим способом, який встановлений в договорі або в законодавстві. Отже, законодавство надає широкий спектр можливостей та способів захисту прав застрахованої особи, але необхідно враховувати особливості кожного з них при захисті якогось конкретного випадку порушення, невизнання чи оспорювання права на отримання страхової виплати або страхового відшкодування.

Розглядаючи теоретичні та практичні проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, необхідно зазначити, що відшкодування моральної шкоди внаслідок трудового каліцтва є досить абстрактним та проблемним питанням. Так, з одного боку суд задовольняє таку вимогу посилаючись на норми ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», ч. 1 ст. 1167 ЦК України та ст. 23 ЦК України, а з іншого не задовольняє через те, що зазначена вимога не ґрунтується ані на законі, ні на договорі [13, с. 22]. Так, Верховний Суд України висловив свою позицію щодо вирішення зазначеної категорії спорів: «Правовідносини, що існують між сторонами, є зобов'язальними. У разі порушення зобов'язання моральна шкода може відшкодуватися лише тоді, якщо це встановлено договором або законом (ст. 611 ЦК України). У таких випадках судам потрібно виходити з того, що між сторонами існують договірні відносини, які врегульовані спеціальним Законом України «Про страхування» та ЦК України, норми ст. 625, 992 якого не передбачають такого виду відповідальності страховика, як відшкодування моральної шкоди. Можливість відшкодування моральної шкоди у таких правовідносинах не виключається у випадку, якщо сторони передбачили таку відповідальність в укладеному договорі» [13, с. 23].

В Постанові № 4 від 31.03.1995 р. Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» трактується поняття моральної шкоди як «заподіяної фізичній або юридичній особі певними

незаконними діями (діями чи бездіяльністю) осіб, що виражається у втратах немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищах» [14]. При цьому, законодавство передбачає, що відшкодування відбувається виключно при умові, що нещасний випадок призвів до моральних страждань особи, що можуть виражатися, наприклад у фізичному болю, у грубому ігноруванні законних вимог потерпілого, порушенні нормального ритму життя, у позбавленні нормальних життєвих зв'язків, у спричиненні моральних страждань, які призвели до нервових хвилювань тощо [15].

Порівнюючи визначення розміру моральної шкоди та матеріальної, то слід вказати, що матеріальну шкоду визначити набагато легше, тому що її можна довести іншими письмовими доказами (чеки, виписки тощо).

Аналізуючи рішення судів України за позовами про компенсацію моральної шкоди, внаслідок нещасного випадку на виробництві, яким було завдано шкоду здоров'ю людині, можна прийти до висновку, що шанс знайти рішення щодо задоволення позивних вимог потерпілої особи в повному обсязі дуже малий. У більшості справ суди вирішують, що позов слід задовольнити частково, мотивуючи свої рішення тим, що позивач недостатньо навів доказів, щодо обґрунтування заявлених позивних вимог, не довів причинно-наслідковий зв'язок між отриманою травмою та моральними стражданнями тощо [16].

При розгляді справ суд звертає увагу на розмір моральної шкоди, який виражений у грошовому еквіваленті, тобто, по-перше, звертає увагу чому саме стільки, по-друге, просить обґрунтувати у позовній заяві грошовий розмір, але це питання є дуже суперечливим як з теоретичної точки зору, так і з практичної. Інколи для суду достатньо вказати які саме відчуття перебували у особи (які моральні страждання перенесла) та які наслідки понесла, але інколи суду не достатньо таких обґрунтувань та він просить розрахувати її.

Серед практичних проблем слід назвати випадки, коли працівник у разі нещасного випадку на виробництві має право на відшкодування шкоди, але роботодавець, тобто,

підприємство, організація припинили свою діяльність чи, навіть, стали банкрутом (ст. 9 Закону України «Про охорону праці»). В такому випадку постраждала особа стає беззахисною та свої вимоги не зможе задовольнити, навіть у судовому порядку, оскільки фактично відсутній відповідач, внаслідок чого потерпіла особа позбавляється права на справедливую сатисфакцію.

До інших проблем слід віднести те, що тягар відшкодування моральної шкоди покладено виключно на роботодавця. Фонд соціального страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» може здійснювати лише соціальні виплати та одноразову допомогу [3]. На нашу думку, відшкодування моральної шкоди необхідно покласти також на Фонд соціального страхування.

На нашу думку, розгляд судової практики зарубіжних країн щодо відшкодування моральної шкоди у зв'язку з нещасним випадком на виробництві буде також досить доцільним. Так, порівняльно-правовий аналіз судової практики зарубіжних країн, показав, що корисним є досвід країн англосаксонського права, зокрема, Великобританії, США, Канади та інших, через те, що в цих країнах відшкодування моральної шкоди є більш розвиненим ніж у країнах романо-германської правової сім'ї. Англосаксонська правова система використовує концептуальний критерій оцінки моральної шкоди, який передбачає відшкодування шкоди за душевні страждання за аналогією з майновими: за втрату певного органу або тілесне ушкодження. Як приклад можна навести смерть потерпілого внаслідок злочину, то шкода може «оцінюватися» приблизно у 250 тисяч доларів США тощо [17].

У Великобританії є навіть спеціальні комісії з питань компенсації моральної шкоди, які розраховують суми відшкодування в кожному конкретному випадку. У той же час всі види шкоди розділені в так званій Тарифній схемі на 25 видів, з єдиним розміром компенсації в кожній групі [17].

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Кодекс законів про працю України: Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
3. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 46–47. Ст. 403. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>.
4. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-п#n2>.
5. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять. *Право України*. 2000. № 4. С. 35–39.
6. Медвідь А. О. Характеристика права людини на соціальне забезпечення: зміст, обсяг і межі. *Держава та регіони*. Серія: Право. 2016. № 3. (53). С. 39-42. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2016/9.pdf.
7. Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професій: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-10/ed20130208/find?...>
8. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 18. Ст. 78. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр>.
9. Цивільний кодекс України: Закон: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. Ст. 356. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?fi№d=1&text=418#w11>.
10. Шимон С. І. Цивільне і торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 220 с.
11. Ільченко Г. О. Відшкодування збитків споживачів страхових послуг за договором страхування. *Приватне право і підприємництво*. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. № 14. С. 66–69.
12. Пучковская И. И. О видах обеспечения исполнения обязательств как способах защиты. *Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов*: монография / Под общ.ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2014. С. 108–118.
13. Мельник З. П. Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування. *Вісник Верховного Суду України*. 2011. № 8 (132). С. 12–28.
14. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95>.
15. Боева О. С. Відшкодування моральної шкоди внаслідок втрати професійної працездатності. *Судова апеляція*. № 2 (39). 2015. С. 72–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_11.
16. Бойчук Д. В., Панова І. Ю. Способи визначення розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної фізичній особі. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Юридичні науки». 2018. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4543>.
17. Матяш М. «Компенсация за страдание. Что и как». «ZN.UA». Выпуск № 15. 21–27 апреля 2019 года. URL: https://zn.ua/socium/kompensaciya-za-stradanie-chto-i-kak-281832_.html.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
2. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon, Kodeks vid 10.12.1971 № 322-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 1971. Dodatok do № 50. St. 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
3. Pro zahalnoobov'iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 23.09.1999 № 1105-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1999. № 46–47. St. 403. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>.
4. Pro zatverdzhennia Poriadku rozsliduvannia ta obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiinykh zakhvoriuvan ta avarii na vyrobnytstvi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.04.2019 № 337. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-p#n2>.
5. Bolotina N. B. Pravo liudyny na sotsialne zabezpechennia v Ukraini: problema terminiv i poniat. *Pravo Ukrainy*. 2000. № 4. S. 35–39.
6. Medvid A. O. Kharakterystyka prava liudyny na sotsialne zabezpechennia: zmist, obsiah i mezhi. *Derzhava ta rehiony. Serii: Pravo*. 2016. № 3. (53). S. 39-42. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2016/9.pdf.
7. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu likuvannia, medychnoi reabilitatsii ta zabezpechennia poterpilykh vnaslidok neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesii: Postanova pravlinnia Fondu sotsialnoho strakhuvannia vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan Ukrainy vid 09.06.2010 № 18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-10/ed20130208/find?...>
8. Pro strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 07.03.1996 № 85/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 18. St. 78. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr>.
9. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon: Kodeks vid 16.01.2003 № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40–44. St. 356. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?fi №d=1&text=418#w11>.
10. Shymon S. I. Tsyvilne i torhove pravo zarubizhnykh kraïn: navch. posib. Kyiv: KNEU, 2004. 220 s.
11. Ilchenko H. O. Vidshkoduvannia zbytkiv spozhyvachiv strakhovykh posluh za dohovorem strakhuvannia. *Pryvatne pravo i pidpriumnytstvo*. Kyiv: Naukovo-doslidnyï institut pryvatnoho prava i pidpriumnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoï akademii pravovykh nauk Ukraïny, 2015. № 14. S. 66–69.
12. Puchkovskaia Y. Y. O vydakh obespecheniia yspolneniia obiazatelstv kak sposobakh zashchyti. Kharkovskaia tsyvylystycheskaia shkola: zashchyta subektyvnykh hrazhdanskykh prav y ynteresov: monohrafiya / Pod obshch.red. Y. V. Spasybo-Fateevoi. Kharkov: Pravo, 2014. C. 108–118.
13. Melnyk Z. P. Sudova praktyka rozghliadu tsyvilnykh sprav, shcho vynykaiut z dohovoriv strakhuvannia. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2011. № 8 (132). C. 12–28.
14. Pro sudovu praktyku v spravakh pro vidshkoduvannia moralnoi (nemainovoi) shkody: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 4 vid 31.03.1995. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95>.
15. Boieva O. S. Vidshkoduvannia moralnoi shkody vnaslidok vtraty profesiinoi pratsezdatsnosti. *Sudova apeliatsiia*. № 2 (39). 2015. C. 72–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_11.
16. Boichuk D. V., Panova I. Yu. Sposoby vyznachennia rozmiru vidshkoduvannia moralnoi (nemainovoi) shkody, zapodiianoi fizychnii osobi. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Serii: "Iurydychni nauky"*. 2018. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4543>.
17. Matiash M. "Kompensatsiia za stradanye. Chto y kak". "ZN.UA". Vipusk № 15. 21–27 aprelia 2019 hoda. URL: https://zn.ua/socium/kompensaciya-za-stradanie-chto-i-kak-281832_.html.